

Oleseă VATAVU

gr. did. II, Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

avantajele și beneficiile în procesul de predare-învățare-evaluare.

Cuvinte-cheie: biologie, geografie, TIC, Plickers.

Abstract: The process of training specific skills in biology and geography classes is gaining new momentum through the use of ICT tools. The article presents the opportunities to use the Plickers application in class, while highlighting the advantages and benefits in the teaching-learning-assessment process.

Keywords: biology, geography, TIC, Plickers.

Tehnologiile informaționale și comunicaționale au devenit deja o parte integrantă a vieții noastre cotidiene. În același timp, pandemia a impus anumite limite procesului instructiv-educativ. În acest context, cadrul didactic trebuie să fie deschis, motivat și receptiv față de tot ce este nou și important în profesia sa. În practica pedagogică se lucrează mult asupra dezvoltării competențelor profesionale în scopul satisfacerii cerințelor societății actuale.

TIC se implementează în procesul educațional pentru a facilita dobândirea cunoștințelor și formarea abilităților de adaptare la expectanțele actuale ale societății, care sunt în continuă evoluție. Or, actorii procesului educațional trebuie să fie pregătiți să facă față schimbărilor și inovațiilor. Implementarea TIC în procesul educațional oferă următoarele avantaje:

- facilitează munca profesorului;
- promovează învățarea dinamică;
- dezvoltă creativitatea elevilor;
- diversifică și îmbogățește experiența de învățare a elevilor;
- dezvoltă competențele de comunicare și de studiu individual;
- reduce timpul de învățare;
- sporește calitatea învățării;
- asigură suportul tactic și strategic al procesului educațional;
- oferă posibilitatea accesului online la materiale didactice [2, p. 8].

Literatura de specialitate propune mai multe tipuri de instrumente Web 2.0, care pot sprijini activitatea profesorului și a elevului, astfel încât să asigure un proces de

Formarea competențelor specifice la orele de biologie și geografie prin aplicația *Plickers*

Rezumat: Procesul de formare a competențelor specifice la orele de biologie și geografie capătă un nou impuls prin valorificarea instrumentelor TIC. Articolul prezintă oportunitățile utilizării aplicației Plickers la lecții, evidențiind

predare-învățare eficient. Apare însă problema selectării instrumentului de prezentare a materialelor didactice în scopul atingerii unui rezultat optim.

Recent, am utilizat în activitatea mea didactică o serie de instrumente digitale, a căror întrebuițare s-a dovedit a fi efectivă în procesul predării online a disciplinelor *Biologie* și *Geografie*:

- aplicații de evaluare: socrative.com; plickers.com; testmoz.com;
- aplicații pentru crearea unor teste/jocuri interactive: getkahoot.com; quizizz.com;
- aplicații pentru crearea de materiale video: www.mysimpleshow.com; www.videoscribe.com;
- aplicații pentru învățare colaborativă: padlet.com; learningApps.org;
- aplicații pentru crearea de infografice/organiza-toare vizuale: www.glogster.com; www.canva.com.

Aplicația *Plickers* se poate implementa pentru evaluarea cunoștințelor elevilor la diferite etape ale lecției. În cadrul acestor evaluări, elevii utilizează dispozitive electronice precum telefonul mobil, tableta, calculatorul. Aplicația este simplă în exploatare și permite antrenarea elevilor în activități rapide de evaluare a cunoștințelor referitoare la tema nouă sau la temele studiate anterior [1].

Plickers oferă gratuit cardurile pentru răspunsuri (care pot fi imprimate și laminare), iar profesorul le poate utiliza la orice clasă (fiecare card are un număr, astfel putând fi atribuit câte unul fiecărui elev din clasă). Fiecare latură a cardului reprezintă varianta de răspuns pe care elevul o va arăta pentru scanare. În astfel de condiții, când se ține

cont de confortul personal al celui testat, nu putem decât să ne așteptăm ca elevii noștri să demonstreze progrese semnificative.

Pentru a utiliza aplicația, este nevoie să parcurgem următoarele etape:

- Se culege în browser adresa <http://plickers.com>.
- Logarea pe această aplicație se face folosind contul *Google*.
- Se creează o clasă, făcând click pe *New Class*;
- În fereastra apărută se scrie denumirea clasei, apoi se apasă butonul *Create Class*;
- Se adaugă numele și prenumele elevilor și se apasă butonul *Next*.
- După ce adăugăm elevii, putem observa că fiecare dintre ei a primit un număr, care corespunde numărului de card pe care îl va întrebuința atunci când va răspunde la întrebări.
- Se descarcă aplicația *Plickers* pe dispozitivul mobil din magazinul *Google Play* (pentru utilizatorii sistemului *Android*) sau *Appstore* (pentru utilizatorii *Apple*).

Următorul pas important prevede crearea unui set de întrebări:

- Creăm un nou set de întrebări, apăsând pe *Your Library*.
- Întrebările pot fi cu alegere multiplă sau cu valoare de *adevărat/fals*.
- Se bifează varianta de răspuns corectă.
- Pentru colectarea răspunsurilor, vor fi folosite cardurile disponibile în meniul *Help* la opțiunea *Get Plickers Cards*.
- Se deschide pagina unde se găsesc cardurile de diferite dimensiuni. Acestea pot fi printate și laminate.
- Se produce vizualizarea în direct a setului de întrebări și scanarea răspunsurilor.
- După ce au fost scanate răspunsurile tuturor elevilor din clasă, putem vizualiza procentajul celor care au răspuns corect/incorect la întrebare. Apăsând pe variantele de răspuns, putem vizualiza răspunsurile individuale.
- Din meniul principal al aplicației *Plickers*, apăsând butonul *Reports*, se pot vedea rezultatele elevilor [1, p. 31].

Notele finale, precum și răspunsurile elevilor la fiecare întrebare sunt prezentate într-un tabel care poate fi exportat în *Excel*, ceea ce permite prelucrarea ulterioară sau stocarea datelor. Acestea sunt arhivate în cadrul aplicației și pot fi accesate ușor prin indicarea clasei și a datei când a fost aplicat testul. Întrebările pot fi mutate, puse într-o oarecare ordine, șterse, modificate prin operațiuni simple și vizibile.

Avantajele acestui tip de evaluare online sunt numeroase, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Astfel,

evaluarea online le oferă elevilor posibilitatea:

- să folosească dispozitive și aplicații electronice;
- să nu mai scrie răspunsurile pe foaie, ci să răspundă cu ajutorul unui card, pe care profesorul îl scanează cu tableta sau telefonul;
- să primească scorul/nota imediat la finele testului.

Aplicația afișează instant, pentru fiecare participant, răspunsurile corecte și pe cele incorecte (acestea fiind marcate distinct prin culoarea roșie).

Aplicația prevede o serie de avantaje și pentru cadrele didactice:

- oferă imediat notele/scorul elevilor, absolvind de necesitatea corectării testelor în afara clasei;
- notarea este obiectivă;
- oferă reprezentări grafice cu răspunsurile elevilor, facilitând, astfel, prelucrarea datelor;
- afișează primele trei întrebări care au primit cele mai slabe răspunsuri, astfel încât profesorul poate decide la ce aspecte merită să revină după test.

În acest fel, aplicarea instrumentului dat sporește încrederea în sine a elevilor. Ei se sprijină reciproc, se conving de obiectivitatea evaluării, își exersează atenția (urmăresc întrebarea, variantele de răspuns, folosesc cardul cu răspunsuri, monitorizează dacă răspunsul a fost înregistrat online). În acest fel, manifestă o deschidere mai mare față de evaluarea online.

În concluzie: Implementarea TIC în procesul educațional facilitează munca profesorului, promovează învățarea dinamică, diversifică și îmbogățește experiența de învățare a elevilor, dar și îi motivează, stimulează să se adapteze la cerințele societății moderne. *Plickers* este un instrument excelent de evaluare, spre beneficiul tuturor participanților la instruire. Pentru a obține un feedback rapid și o evaluare obiectivă a elevilor, recomand tuturor cadrelor didactice această aplicație. Ea permite salvarea cu ușurință a informației, care ulterior poată fi accesată ori de câte ori este nevoie; antrenează elevii în activități rapide de evaluare a cunoștințelor sau de verificare a înțelegerii, pe parcursul predării; eficientizează atât activitatea didactică a profesorului, cât și experiența de învățare a elevului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bandi M. Utilizarea *Plickers* – metodă interactivă de evaluare și autoevaluare. Pe: <https://iteach.ro/experientedidactice/utilizarea-plickers-evaluare-si-autoevaluare>
2. Pisău C., Dragomir C. et al. Integrarea noilor tehnologii în educație. Ghid metodic pentru profesori. Ploiești: Casa Corpului Didactic Prahova. Pe: <https://liceulmaneciu.ro/wp-content/uploads/2019/06/Integrarea-noilor-tehnologii-in-educatie-.pdf> (p. 8)